

ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ С ПОМОЩЬЮ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Хасанова Диана Рафиковна

учитель начальных классов СОШ №35, г.Ташкент

+998974470603

diana171@inbox.ru

Аннотация: в статье описывается эффективность использования инновационных технологий в начальной школе, приводятся положительные результаты проведенного эксперимента.

Ключевые понятия: инновационные технологии, учебная деятельность, эффективность, статистические данные.

В век развития инновационных технологий современному Узбекистану нужны люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие мыслить творчески. Общество требует вместо послушной, однотипно мыслящей молодежи специалистов, быстро ориентирующихся в различных ситуациях, творчески решающие возникшие проблемы, понимающие и принимающие всю меру ответственности за свои решения. Ведь творчески мыслящий человек обладает креативностью, изобретательностью, чувством нового подхода к решению проблемы.

В настоящее время проблема использования инновационных технологий актуальна, так как однотипность и шаблонность уроков снижают интерес к обучению, делают учебный процесс скучным и бесперспективным. Нам представляется недопустимым проведение уроков в начальной школе таким образом. Поэтому необходимо ещё в начальной школе развивать у учащихся интерес к обучению, сделать его как можно более радостным и увлекательным. В этот период ученики начальных классов переходят от игровой деятельности к

образовательной, в начальных классах учебная деятельность становится ведущей, а игровая деятельность отходит на второй план. Поэтому, придя в школу, учащиеся начальной школы уже не хотят учиться. Основываясь на этой особенности в развитии учащихся начальных классов можно сделать вывод о том, что именно через применение инновационных технологий можно привлечь учащихся к учебе, развивать у них интерес к учебе. С помощью инновационных технологий, а конкретно, коллективной работы у учащихся развивается интерес к совместной работе, творческие способности, взаимопомощи друг другу, а изучаемый материал усваивается и запоминается лучше, чем на обычных уроках. Когда ученики начинают осознавать свою особенность, у них повышается интерес к получению знаний, развиваются творческие способности.

На наш взгляд, именно интерактивные методы и инновационные технологии — создание своего, нового, оригинального, на основе предложенного учителем или подобранного учащимися материала - позволяют учащимся почувствовать свои силы, свои способности. У школьников повышается самооценка, уверенность в себе. Очень важно воспитание взаимоуважения, терпимости к мнениям и поступкам окружающих людей. Высоко ценятся в обществе такие качества, как коммуникабельность, умение общаться с людьми, договариваться, находить компромиссы, работать в команде.

В своей педагогической практике мы используем следующие интерактивные технологии. Работа в парах, коллективная работа, групповая работа.

Работая в школе, я прихожу к выводу, что наиболее эффективными средствами включения ребёнка в процесс творчества на уроке является игровая деятельность, создание положительных эмоциональных ситуаций.

Методику групповой работы я стараюсь ввести уже с первых дней обучения ребенка в школе. На таких уроках ни один ребенок не остается в стороне. Даже

дети с низким уровнем работоспособности, которые на уроке предпочитают молчать, делают попытки включиться в работу группы. Чтобы сделать процесс более наглядным и динамичным при проведении уроков я использую информационно-компьютерные технологии.

Учебный процесс организую таким образом, чтобы на уроках имели место методы, активизирующие инициативу и творческое самовыражение самих учащихся: ученик в роли учителя, работа в группах постоянного и переменного состава, обсуждение в парах, ролевая игра. Превращение ученика в субъект учебной деятельности происходит только после появления у него цели собственной деятельности. В целях создания атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса, в первой четверти я применяла прием «Работа в парах».

Классическая расстановка парт в классе. Преимущество: я подбираю к активным ученикам более пассивных или стеснительных, чтобы они тоже подключались активно к учебному процессу. Так агрессивных детей стараюсь не провоцировать, замкнутым детям подбираю специальные задания для самореализации в коллективе. Ко всем ученикам отношусь как к личности. На мой взгляд, каждый ребёнок должен уходить домой с победой. Успех – лучший воспитатель, так как он даёт ребёнку уверенность в собственных силах и в самом себе.

Вторая четверть – «Коллективная работа» (рис. № 1,2).

«П» образная расстановка парт.

С классом анализируем различные способы выполнения заданий, выбираем и осваиваем наиболее рациональные. Создаю педагогические ситуации общения на уроке, позволяющие каждому ученику проявить инициативу, самостоятельность, найти самовыражение. Когда учащиеся видят друг друга, учатся слушать чужое мнение, обращать внимание на активное участие на занятиях, сравнивать мнения одноклассников.

В своей работе использую не только классические, но и нетрадиционные формы уроков: урок-путешествие, урок-соревнование, урок экскурсии и другие. С целью развития коммуникативных навыков, расширения кругозора, приобретения навыков самостоятельной учебной деятельности организую предметно-тематические экскурсии в краеведческий музей, зоопарк, походы в парк, посещение театров, филармонии.

Третья четверть – «групповая работа (рис. № 3,4)».

Распределяю парты на шесть подгрупп. Здесь по-разному можно подойти к распределению учащихся на подгруппы (команды, так как слово команда придаёт процессу характер активной игры). Иногда учащимся можно предоставить возможность выбора участников своей команды. У членов команды появляется возможность обсуждать темы урока, делиться мнениями.

Все статистические данные показывают повышение потенциала и высокий уровень знаний учащихся.

Использование анимации и сюрпризных моментов делают занятие более содержательным и интересным. Применение средств новых информационных технологий в учебном процессе позволяет мне индивидуализировать и

дифференцировать процесс обучения, реализуя интерактивный диалог. Индивидуальная работа ученика за компьютером создаёт условия комфортности при выполнении заданий, предусмотренных программой, ребёнок работает с оптимальной для него нагрузкой, не чувствует влияния окружающих. Компьютер позволяет качественно изменить контроль за деятельностью учащихся, обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом.

Эксперимент с использованием инновационных технологий дал положительные результаты и успеваемость учащихся поднялась.

Использованная литература:

1. Виситова Л. С. Инновационные методы преподавания в начальной школе // Образование и воспитание. — 2016. — №1. — С. 16-19. — URL <https://moluch.ru/th/4/archive/25/710/> (дата обращения: 25.11.2019).
2. Интерактивные методы обучения на практике в работе начальной школы / О. В. Стребна, А.О.Соценко Харьков Издательство « Основа» 2005.